

ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАТИКА: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

DIGITAL INFORMATICS: THE INTERWEAVING OF TECHNOLOGY AND SOCIETY

ЧАРЫЕВА ШИРИН,

преподаватель,

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева.

КАКЫШЕВА АЙНА,

преподаватель,

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева.

ИШАНКУЛИЕВА АЙНАБАТ,

преподаватель,

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева.

CHARYEVA SHIRIN,

Lecturer,

Yagshygeldi Kakayev International Oil and Gas University.

KAKYSHEVA AYNA,

Lecturer,

Yagshygeldi Kakayev International Oil and Gas University.

ISHANGULYEVA AYNABAT,

Lecturer,

Yagshygeldi Kakayev International Oil and Gas University.

В статье представлен анализ роли цифровой информатики в современном обществе и экономике, в частности, выделены как позитивные, так и негативные аспекты внедрения новых технологий. Рассматриваются ключевые технологические направления, такие как искусственный интеллект, большие данные, кибербезопасность и интернет вещей, которые формируют цифровое будущее. Подчеркиваются важность адаптации образовательных систем к новым реалиям, этические и правовые вызовы, связанные с использованием и защитой данных, а также необходимость глобального сотрудничества для решения возникающих проблем. Особое внимание уделяется тому, как технологии влияют на приватность, инклюзивность и создание новых рабочих мест, требующих переосмысления традиционных подходов к обучению и развитию навыков.

The article presents an analysis of the role of digital informatics in modern society and the economy, in particular, both positive and negative aspects of the introduction of new technologies are highlighted. Key technological areas such as artificial intelligence, big data, cybersecurity and the Internet of Things, which are shaping the digital future, are being considered. The importance of adapting educational systems to new realities, ethical and legal challenges related to the use and protection of data, as well as the need for global cooperation to solve emerging problems are emphasized. Special attention is paid to how technology affects privacy, inclusivity and the creation of new jobs that require rethinking traditional approaches to learning and skills development.

Ключевые слова: цифровая информатика, искусственный интеллект, большие данные, кибербезопасность, интернет вещей, приватность, инклюзивность, образовательные изменения, непрерывное обучение, глобальное сотрудничество.

Key words: digital informatics, artificial intelligence, big data, cybersecurity, internet of things, privacy, inclusivity, educational changes, continuous learning, global cooperation.

Введение.

В современном мире, где цифровые технологии продолжают оказывать все большее влияние на все аспекты человеческой деятельности, тема цифровой информатики становится крайне актуальной. Эта дисциплина, охватывающая изучение и применение информационных технологий и компьютерных наук, становится неотъемлемой частью не только технологического прогресса, но и социального развития. Исследования в данной области, такие как работы Олифера В.Г. по компьютерным сетям [1], показывают, как интеграция современных технологических решений способна трансформировать общественные и экономические процессы. Цель данной статьи – глубоко изучить влияние цифровой информатики на различные сферы жизни, обозначить ключевые возможности и вызовы, которые она представляет для современного общества.

Цифровая информатика породила целый ряд социальных и технических инноваций, но вместе с тем стала источником новых проблем и вызовов. В работах таких ученых, как С.Г. Чубукова и Родичев Ю.А. [2; 3], акцентируется внимание на проблемах кибербезопасности и этических дилеммах, связанных с обработкой больших данных и применением искусственного интеллекта. Эти проблемы требуют комплексного подхода к регулированию и формированию этических норм в сфере цифровых технологий. В свою очередь, это подчеркивает необходимость разработки международных стандартов и политик, способных адекватно реагировать на быстро меняющуюся технологическую реальность.

На фоне этих вызовов, цифровая информатика также открывает новые возможности для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, медицинское обслуживание и образование. Интеграция ИИ и машинного обучения в промышленные и социальные процессы позволяет оптимизировать ресурсное потребление, повышать качество жизни и способствовать устойчивому развитию.

Основные направления развития.

1. Искусственный интеллект и машинное обучение: ИИ и машинное обучение стали центральными элементами цифровой информатики, позволяя компьютерам выполнять задачи, которые ранее требовали человеческого вмешательства, например, распознавание речи или обработка естественного языка.

2. Большие данные: обработка и анализ больших данных стали краеугольным камнем для многих отраслей, включая медицину, финансы и маркетинг. Это позволяет предприятиям принимать более обоснованные решения на основе данных.

3. Кибербезопасность: по мере того, как все больше данных становятся доступными в цифровом виде, важность кибербезопасности усиливается. Разработка новых методов защиты информации и инфраструктур становится приоритетной задачей.

4. Интернет вещей (IoT): расширение интернет-подключения на бытовые устройства и промышленное оборудование создает новые вызовы и возможности для сбора и анализа данных в реальном времени.

Влияние на общество и экономику.

Цифровая информатика имеет глубокое влияние на экономическую структуру, создавая новые индустрии и трансформируя существующие. Например, сектор электронной коммер-

ции растёт с невероятной скоростью благодаря улучшению алгоритмов поиска и персонализации, что напрямую связано с развитием информатики.

Экономическое влияние:

- Создание рабочих мест: развитие технологий привело к появлению новых профессий, таких как разработчики программного обеспечения, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности.

- Продуктивность: автоматизация и оптимизация процессов способствуют повышению общей продуктивности и эффективности работы предприятий.

- Инновации: цифровая информатика стимулирует инновации, открывая новые пути для разработки продуктов и услуг.

Социальное влияние:

- Образование: технологии обучения и онлайн-образование становятся все более доступными, что изменяет традиционные подходы к обучению и доступу к знаниям.

- Приватность и этика: с ростом объемов собираемых данных возникают вопросы о конфиденциальности, этике использования информации и контроле над личными данными [6].

Вызовы и перспективы.

Несмотря на значительные преимущества, цифровая информатика также сталкивается с рядом вызовов. Вопросы безопасности данных, неравенство доступа к технологиям и управление изменениями являются ключевыми областями, требующими внимания.

Ключевые вызовы:

- Безопасность данных: уязвимости и атаки на кибербезопасность становятся все более сложными, требуя продвинутых решений для их предотвращения.

- Этические дилеммы: использование алгоритмов и искусственного интеллекта порождает вопросы об этичности решений, принимаемых машинами.

Будущие перспективы: разработка новых технологий и методологий в области цифровой информатики будет продолжать формировать наше будущее; взаимодействие между технологиями и общественными потребностями определит, как именно эти инструменты будут использоваться для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и образование [5].

Этические и правовые аспекты цифровой информатики.

Одним из важнейших аспектов развития цифровой информатики является вопрос регулирования и этических норм в этой сфере. Применение технологий влечёт за собой ряд юридических и этических проблем, которые требуют внимательного и продуманного подхода.

Юридические вызовы:

- Защита личных данных: национальные и международные законы о защите данных, такие как Общий регламент о защите данных (GDPR) в Европе, направлены на укрепление контроля над личной информацией пользователей. Организации, работающие с большими данными, должны соблюдать эти регламенты, чтобы избежать штрафов и судебных исков.

- Интеллектуальная собственность: вопросы, связанные с авторскими правами и патентами, становятся всё более актуальными в условиях быстрого развития программного обеспечения и технологий. Законодательство в этой области должно развиваться, чтобы соответствовать новым технологическим реалиям [7].

Этические дилеммы:

- Автоматизация и занятость: автоматизация может привести к сокращению рабочих мест в некоторых отраслях, что вызывает беспокойство по поводу будущего трудоустройства и экономического неравенства. Необходимы стратегии для переобучения и адаптации рабочей силы к новым условиям.

● Принятие решений на основе алгоритмов: повышенная зависимость от алгоритмического принятия решений может привести к утрате человеческого элемента в важных областях, таких как судебная система или здравоохранение. Это поднимает вопросы справедливости и прозрачности.

Заключение.

Исследование роли цифровой информатики в современном мире позволяет сделать вывод о том, что этот раздел информационных технологий становится основополагающим в формировании будущего общества. Цифровая информатика не только трансформирует экономическую структуру, создавая новые отрасли и модернизируя традиционные, но и оказывает глубокое влияние на социальную сферу, изменяя образование, здравоохранение и межличностные отношения. Это исследование подчеркивает, что успех в реализации потенциала цифровой информатики в значительной мере зависит от умения общества адаптироваться к новым вызовам, обеспечивая при этом этическую и юридическую защиту личности.

В заключение отметим, что развитие цифровой информатики представляет собой сложный процесс, требующий не только технологических инноваций, но и фундаментальных социальных изменений. Для того чтобы цифровая информатика могла стать источником устойчивого развития, необходимо гармоничное сочетание технического прогресса и улучшения качества жизни, основанное на принципах справедливости и доступности технологий для всех слоев населения. Это требует совместных усилий ведущих ученых, инженеров, политиков и общественности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2024. 944 с.
2. Правовая информатика / под ред. С.Г. Чубукова. М.: Юрайт, 2024. 314 с.
3. Родичев Ю.А. Информационная безопасность. Национальные стандарты Российской Федерации. 3-е изд. СПб.: Питер, 2021. 384 с.
4. Симонович С.В. Информатика. СПб.: Питер, 2023. 640 с.
5. Торадзе Д.Л. Информатика. М.: Юрайт, 2023. 158 с.
6. Трофимов В.В., Барабанова М.И. Информатика в 2 томах. Том 1. М.: Юрайт, 2023. 400 с.
7. Ходжаева С.М. Основы правовой информатики. М.: Проспект, 2022. 272 с.

© Чарыева Ш., Какышова А., Ишанкулиева А., 2024.